

TARIYXÍY GEOGRAFIYA TARAWÍNDÁ TOPONIMLERDÍŃ ILIMÍY ÁHMIYETI

Iskenderov Alisher Bazarbaevich

Jaksimuratov Azamat Bekmurat uli

Shamshetova Dilbar Mirzabay qızı

Ájiniyaz atındađı Nókis mámleketli pedagogikalıq institutı

jaqsimuratov004@gmail.com

Annotatsiya: Tariyxıy geografiya ushın úlken áhmiyetke iye bolđan derekler bul — arxeologiyalıq, toponimikalıq, sonıń menen birge, antropologiyalıq derekler hám de járdemshi tariyxıy pánlerdiń mađlıwmatları bolıp esaplanadı. Bul derekler arasında toponimikalıq dereklerdiń tutđan ornın, onıń tariyxıy geografiya menen baylanısların usı maqala arqalı sizge jetkerip beremiz.

Tayanış túsinikler: tariyxıy geografiya, toponimika, toponimiya, geografiyalıq atlar.

Abstract: For historical geography - archaeological, toponymic, anthropological data, as well as historical data are of great importance. In this article, we will explain to you the role of toponymic information in the science of historical geography and its connection with historical geography.

Key words: historical geography, toponomy, toponymy, geographical names.

KIRISIW. Geografiya, tariyx, ádebiyattanıw ilimi, biologiya, geologiya, etnografiya sıyaqlı kóplegen pánlerdi úyreniwde toponimika áhmiyetli rol oynaydı. Bizge belgili, tarixiy geografiya tariyx hám geografiya ilimleriniń elementlerin ózinde jámleydi, sonlıqtan tariyxıy geografianıń rawajlanıw tariyxında, onıń pán sıpatında qalıplesiwinde toponimikanıń ornı úlken. Toponimika – geografiyalıq orın atların, olardıń kelip shıǵıwı, mánisi hám isletiliwin úyrenedi. Bul ilimiy maqalamızdı jazıwımızdıń tiykarǵı maqseti tariyxıy geografiya tarawı ushın toponimikanıń áhmiyeti haqqındađı izleniwler azlıǵın kórsetti. Sonlıqtan, biz bul maqalamızda tariyxıy geografiya pániniń járdemshi pánleri arasında óziniń úlken ornına iye bolđan toponimika tarawı, onıń tariyxıy geografiyalıq ilimiy tiykarları haqqında kózqaraslarımızdı sizge bildirmekshimiz.

ÁDEBIYATLAR ANALIZI HÁM METODOLOGIYA

Tariyxıy geografiyanıń rawajlanıwına Evropalı tariyxıy geograflarınan A.Ortemey, F.Klyuver, J.B.Anvil sıyaqlılar, Rossiyalılardan V.N.Tatiev, N.N.Barsov, S.M.Seredonin, L.A.Svitsin, M.K.Lyubovskiy, A.N.Nasanov, I.A.Golubtsov (tariyxıy kartografiyanıń tiykarshısı), Orta Aziyadan A.R.Beruniy, Narshaxiy, Mirxand, Xandamirdiń tariyxıy dóretpeleri, Z.M.Baburdiń qımbat bahalı «Baburnama» shıǵarmasınıń roli úlken. Olar óz dóretpelerinde ózi izertlegen aymaqtıń tábiyatı, ekonomikası, tariyxıy orınları, geografiyalıq jaylasıwı, xalqı, úrp-ádetlerin sonıń menen birge, aymaq topomonimlerin keldirip ótken.

NÁTIYJELER

Geograflar toponimikanı geografiya pánleriniń bólinbeytuǵın tarmaǵı dep qaraydı. Sebebi, toponimikalıq atamalardıń geografiyalıq tarqalıwı, toponimika tarawın úyreniwde ózine tán áhmiyetke iye. Sonlıqtan, orın atları kóplegen jaǵdaylarda úyrenilip atırǵan aymaqlardıń geografiyalıq sharayatınnan xabar berip turadı. Toponimika degende orın atların úyreniwshi pándi, toponimiya degende geografiyalıq atlar jıyındısı túsinilediá Toponimiyalar bir neshe túrge bólinedi. (1-keste)

Toponimlerdiń túrleri.

(1-keste)

№	Toponimiyanıń túrleri:	Úyreniw obyektleri:
1.	Agroonim (grekshe – «agros» atız, egislik maydan)	Baǵ, qıyaban, eginzar, súdigar orınlar atları.
2.	Antotoponim (grekshe «antopos» – adam)	Adam atları menen júritiliwshi toponimler.
3.	Antotoponim	Mısqıllı yamasa kúlkili toponimler dep te ataladı, sol orın belgilerine keri mániske iye bolǵan orın atları bolıp tabıladı. Bul atlar kóbinese kúlkili yamasa mısqıllı bolıw ushın qoyıladı. Mısalı: Shawqımlı dárya – tınıs hám tolqınlanbaytuǵın dárya atı, Slow Lane - tez háreket shekleniw menen ataqlı jol yamasa kóshe ushın qoyılǵan at.
4.	Assotsiativ toponim	Orınıń málim bir ózgesheligi yamasa atributı menen baylanısqan atlar. Mısalı, "Garden City" yamasa "Silver Lake".
5.	Basqarıw toponimi	Basqarıw yamasa siyasiy maqsetlerde berilgen atlar. Mısalı, "Nókis qalası" yamasa "Los-Anjeles okrugi".
6.	Etnotoponim (grekshe «etnos» – xalıq)	Xalıqlar urıw-aymaq atları menen baylanıshı bolǵan toponimler.

7.	Folklar toponimiyasi	Jergilikli ańızlar, ańızlar yamasa folklordan alıńǵan atlar. Mısalı, "Uyqıdaǵı ayıwlar" yamasa "Shaytan minarı".
8.	Gidronimiya	Dárya, teńiz, kól, saylar, kanallar, qoltıqlar, buǵazlar, sarqırma atları. Mısalı, Aral kóli, Niagara sarqırması.
9.	Oronimiya	Jer júziniń relief formaları, yaǵnıy tawlar, taw shıńları, qırlar, oazisler, tekislikler atları.
10.	Súwretlewshi toponim	Orınıń fizikalıq qásiyetlerin yamasa qásiyetlerin xarakteristikalaytuǵın atlar. Mısalı, "Jasil oypatlıq" yamasa "Taslı tawlar".
11.	Yad toponimi	Shaxs, waqıya yamasa tariyxıy shaxstı esleytuǵın, olardıń atların mángilestiriwshi, olardı yad etiwshi májbúrleytuǵın toponimler. Mısalı, "Vashington D.C." yamasa "Viktoriya sarqırması"
12.	Zootoponim (grekshe «zoo» – haywan)	Haywanlarǵa tiyisli atamalardan alıńǵan orn atları. Mısalı, Qara qus búrkit uyası, Kiyik oypatlıǵı.

Geografiyalıq atlar yaǵnıy toponimler bul insanlardıń turmısı dawamında, yaǵnıy onıń tuwılıwınan omiriniń aqırǵa shekem joldaslıq etiwshi, ózinde kóplegen tariyxıy, geografiyalıq, lingvistik maǵlıwmatlardı tasıwshı tariyxıy materiallıq, materiallıq emes miyraslarımız esaplanadı. Toponimler arqalı biz kóplegen tariyxıy faktlardı, ayaqlardıń tábiyiy-geografiyalıq sharayatların, sociallıq-ekonomikalıq, siyasiy-geografiyalıq processlerdi, xalıqtıń turmısı, úrp-ádeti, mádeniyatı hám til qásiyetlerin de anıqlawımız múmkin.¹

Toponimler tariyx dawamında óz atın birneshe márte ózgeriwi múmkin. Mısalı, XX asirdiń basında Aral teńizin izertlegen L.S.Bergtıń «Aralskoe more» dep atalǵan ilimiy monografiyasında Aral teńizi, onıń atı, teńizdegi ayırım geografiyalıq atlardıń kelip shıǵıw tariyxı hám etimologiyası haqqında anıq maǵlıwmatlar keltirilgen. Alım Aral teńizi ilgeri Kurder, Jurjaniya, Xorezm, Jend kóli sıyaqlı tariyxıy atalıwın tariyxıy derekler arqalı anıqlanǵan. Aral teńiziniń tariyxıy geografiyalıq toponimiyasınıń tómendegi kestedı kórsetip óttik. (2-keste)

¹ Baltabaev, O. O. (2022). Geographical study of place names in the territory of Karakalpakstan. Экономика и социум, (5-2 (92)), 61-65.

*Aral teńiziniń tariyxıy geografıyalıq toponimiyası.²**(2-keste)*

№	Alımlar hám derekler:	Dáwir (ásir):	Atalawi:
	Ptolomey	II	Oks kóli
	Qıtay derekleri	II-IV	Arqa teńiz
	Amman Marcellin	IV	Oks batpaqlıǵı
	Ibn Xurdadbek	IX-X	Kurdor kóli
	Al-Masudiy	X	Jurjoniya kóli
	Abu Rayxan Beruniy, Istaxriy, Ibn Havkal, Kazviniy	X, XIV	Xorezm kóli
	Idrisiy	XII, XIV	Xovarazm kóli
	Vakron	XIII	Jand kóli
	Jenkinson	XVI	Qıtay kóli
	Abdulǵazıxan	XVII	Sir teńizi
	Kniga Bolshomuy Chertejuw	XVI-XVII	Kók teńiz

DODALAW

Geografıyalıq obyektlerdiń atları toponimikanıń tiykarın quraydı, geografıyalıq obyektler ózi ne ekenligin atap ótiw arqalı toponimikanıń tariyxıy geografıyalıq úyreniw táreplerin anıqlap alıw múmkin. Geografıyalıq obyekt dep tábiyyiy yamasa insanlar tárepinen jaratılǵan, turaqlı, bir pútkil geografıyalıq sistemaǵa aytılıp, ol jer júzinde málim orındı iyelewi, landshafttıń qalıplesiwi hám ózgeriwinde qatnasıwı, bir shártli belgi menen kartaǵa túsiriliwi kerek. Bunday jantasıwda geografıyalıq obyektlerge barlıq tábiyyiy obyektler, basqarıw birlikler, xalıq mákanları, transport hám injenerlik-texnika infradúzilmesi obyektleri hám basqalar kiredi. Tariyxıy geografıyanı úyreniwde qatar járdemshi tariyxıy pánlerge súyinew kerek. Olardıń ishinde topanimikanıń ornın joqarıdaǵı maǵlıwmatlar arqalı kóriwińiz múmkin.

JUWMAQLAW

Izertlew nátiyjelerinen sonı kóriwimiz múmkin, tariyxıy geografiya tarawında toponimikanıń tásin birneshe ilimpazlar úyrenen, biraq, olar bul temanı tolıq ashıp bere almaǵan. Sebebi, tariyxıy geografıyanıń rawajlanıwı antik dáwirge barıp tarqalatuǵın bolsa, onıń pán sıpatında qalıplesiwi XIX ásirge barıp tarqaladı. Yaǵnıy, bul pánniń pán sıpatında qalıplesiwine ele uzaq waqıt bolmaǵan. Sonlıqtan, bul tarawda ilimiy izertlewler jeterli dárejede emes.

² Iskenderov Alisher Bazarbaevich, Saliev Erkin Polat uli, Jaksimuratov Azamat Bekmurat uli. (2023). QARAQALPAQSTAN GEOGRAFIYASÍ SABAGÍNDA ARAL TEÑIZINIŃ GEOGRAFIYALIQ ÚYRENILIW TARIYXI. Aniq va tabiiy fanlarni masofaviy o'qitishning dolzarb masalalari. Respublika konferentsiya materiallari. — Nukus: NDPI, 150-153.

PAYDALANILGAN ÁDEBIYATLAR DIZIMI

1. Baratov P., Soatov A. Umumiy tabiiy geografiya, – T.: O‘qituvchi, 2002, 222 b.
2. Hakimov Q. Toponimika: “Geografiya o‘qitish metodikasi” ta‘lim yo‘nalishi talabalari uchun darslik. - Toshkent: Mumtoz so‘z, 2016, 368 b.
3. Hakimov Q.M., Mirakmalov M.T. Toponimika: oquv qo'llanma. Toshkent.: «Tafakkur avlodi», 2020, 352 b.
4. Iskenderov , AB, & Jaksimuratov , AB uli. (2023). ANTIK DÁWIRDE ÁMIWDÁRYANIŃ GEOGRAFIYALIŃ IZERTLENIW TARIYXI. Umumjahon fanlari bo‘yicha ta‘lim tadqiqotlari , 2 (6), 221-224. <http://erus.uz/index.php/er/article/view/3379>
5. Iskenderov A., Uzakbaev K. Uliwma jer bilimi, – T.: Fan va texnologiya, 2019, 328 b.
6. Iskenderov Alisher Bazarbaevich, Saliev Erkin Polat uli, Jaksimuratov Azamat Bekmurat uli. (2023). QARAQALPAQSTAN GEOGRAFIYASÍ SABAĜÍNDA ARAL TEŃIZINIŃ GEOGRAFIYALIŃ ÚYRENILIW TARIYXI. Aniq va tabiiy fanlarni masofaviy o‘qitishning dolzarb masalalari. Respublika konferentsiya materiallari. — Nukus: NDPI, 150-153.
7. Jaqsimuratov, A. B. uli. (2023). ORTA AZIYA AYMAĜINDA ORTA ÁSIRLERDE GEOGRAFIYANIŃ RAWAJLANIWI. INTERNATIONAL CONFERENCES, 1(2), 838–841. <http://erus.uz/index.php/cf/article/view/1653>
8. Khakimov K.M., Kamolov M.N., Baltabaev O.O., Seitniyazov K.M. Geographical names // Journal of Critical Reviews (JCR), Malaysia. 2020, Vol:7(6): 121-124. DOI: <http://dx.doi.org/10.31838/jcr.07.06.24>
9. Saidboboyev Z. Tarixiy geografiya: tarix bakalavriat yo‘nalishi talabalari uchun darslik. T.: Noshir, 2010, 224 b.
10. Turdimambetov IR, Seitniyazov KM, Baltabayev OO. Methods of toponymic researches of peoples geographical terms in the Republic of Karakalpakstan. Science and Education in Karakalpakstan. 2020; 2(14): 109-11.
11. Uzakbaev Koblan Kewlimjay uli, Jaksimuratov Azamat Bekmurat uli. (2023). QORAQALPOĜ‘ISTON GEOGRAFIYASINI O‘RGANISHDA XORAZMIY VA BERUNIYNING GEOGRAFIK ILMIY MEROSLARINING AHAMIYATI. Aniq va tabiiy

fanlarni masofaviy o‘qitishning dolzarb masalalari. Respublika konferentsiya materiallari. — Nukus: NDPI, 150-153.

12. Балтабаев О.О. Қорақалпоғистон Республикаси ойконимларининг ижтимоий-географик таҳлили. География фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Самарқанд, 2022. – 45 б.